

Projekta numurs: 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125

Projekta akronīms: LibOCS

Projekta nosaukums: Universitāšu bibliotēkas kā zinātnisko komūnu un sabiedrības sadarbības veicinātājas Baltijas valstīs amatierzinātnes kontekstā (*University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics*).

Projekts finansēts Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības programmas ietvaros.

Ziņojuma kopsavilkums: Virzītājspēki un šķēršļi iedzīvotāju līdzdalībai atvērtajā zinātnē un universitāšu bibliotēku loma Baltijā

Svea Kaseorg, Lilian Neerut, Evelin Arust, Liisi Lembinen

No angļu valodas tulkojušas: Mārīte Saviča, Gita Rozenberga

Tartu Universitātes bibliotēka, Tartu Universitāte, 50090 Tartu, Igaunija

Rakstā ir apkopots ziņojums “Iedzīvotāju līdzdalības virzītāji un šķēršļi atvērtajā zinātnē un universitāšu bibliotēku loma Baltijā,, Erasmus+ programmas 2. pamatpasākuma stratēģiskās partnerības projektam “Universitāšu bibliotēkas kā zinātnisko komūnu un sabiedrības sadarbības veicinātājas Baltijas valstīs amatierzinātnes kontekstā,,. Pilns ziņojums ir pieejams angļu valodā projekta materiālu kolekcijā Zenodo vietnē [šeit](#).

Sabiedriskā zinātne jeb amatierzinātne saistībā ar atvērto zinātni un akadēmiskajām bibliotēkām

Baltijas valstīs universitāšu bibliotēkām ir izšķiroša loma atvērtās zinātnes veicināšanā savās organizācijās. Tām ir pieredze, piedaloties dažādās iniciatīvās un darba grupās, iesaistoties politikas veidošanā, kā arī sniedzot atbalstu pētniekiem, studentiem un mācībspēkiem ar konsultāciju starpniecību un prasmju veidošanu atvērtās zinātnes praktizēšanai.

Zinātniskās bibliotēkas nodrošina savas infrastruktūras pieejamību arī plašākai sabiedrībai. Ņemot vērā to, ka tās ir atvērtas sabiedrībai un neaprobežojas tikai ar universitāšu darbiniekiem un studentiem, tās sniedz ievērojamu iespēju iedzīvotāju iesaistei un saiknei ar sabiedrību. Sabiedriskai zinātnēi ir potenciāls sniegt daudzas pētnieciskas un sabiedriskas iespējas Eiropai. Tā piedāvā arī iespējas uzzināt par jaunām tēmām un veicināt personīgo

izaugsmi. Tomēr šādu aktivitāšu skaits un ietekme joprojām ir zema, un sabiedrības iesaistes integrēšana atvērtās zinātnes ciklā joprojām ir sākuma stadijā.

Oksfordas angļu valodas vārdnīcā sabiedriskā zinātne definēta kā “zinātnisks darbs, ko veic plašas sabiedrības locekļi, bieži sadarbojoties ar profesionāliem zinātniekiem un zinātniskām iestādēm vai to vadībā, (*“scientific work undertaken by members of the general public, often in collaboration with or under the direction of professional scientists and scientific institutions”*) (Oxford English Dictionary, n.d). Tomēr, lai aprakstītu sabiedriskās zinātnes kontekstu, tiek izmantoti dažādi termini un izteicieni. Eitzel ar kolēģiem (2017) izpētīja šo terminu plašākā nozīmē un iekļāva tādas aktivitātes, kā teorijas vai hipotēzes ģenerēšana, izpēte, zinātnisku datu vākšana un/vai datu analīze, kurās ir iesaistīta sabiedrība.

Lai gan termins “sabiedriskā zinātne” ir salīdzinoši jauns, sabiedrība ar zinātni ir nodarbojusies tik ilgi, cik tā pastāv. Eiropā ir liela amatierzinātnieku kopiena. Tomēr dažādās Eiropas valstīs pastāv liela nelīdzsvarotība sabiedriskās zinātnes projektu attīstībā. Tādām valstīm kā Lielbritānija, Vācija, Šveice un citās Rietumeiropas valstīs ir daudz labāk attīstīta infrastruktūra sabiedriskās zinātnes projektu īstenošanā nekā Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, piemēram, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā (Vohland et al., 2021).

Sabiedriskā zinātne ir atzīta par vienu no astoņiem pīlāriem Eiropas Komisijas atvērtās zinātnes definīcijā. Tur teikts, ka "plašai sabiedrībai jābūt spējīgai sniegt ievērojamu ieguldījumu un tai jābūt atzītai par derīgiem Eiropas zinātnes zināšanu radītājiem." (Eiropas Komisija, 2019). Atvērtās zinātnes misija ir padarīt zinātnisko izpēti, datus un to izplatīšanu pieejamus visos līmeņos (Ayrīs & Ignat, 2018). Viens no tās aspektiem ir zināšanu radīšana un apmaiņa atklātā un sadarbīgā veidā (Eiropas Komisija, 2019).

Tāpēc zinātniskām bibliotēkām ir lieliska iespēja veicināt atvērtās zinātnes aktivitātes, tostarp piedalīties sabiedriskās zinātnes projektos. Eiropas Zinātnisko bibliotēku asociācija (LIBER) savā atvērtās zinātnes ceļvedī (Ayrīs et al., 2018) ierosināja konkrētas darbības, ko bibliotēkas var veikt, lai veicinātu atvērtās zinātnes aktivitātes. LIBER arī īpaši koncentrējās uz sabiedrisko zinātni.

Ceļvedī norādīts, ka zinātniskās bibliotēkas ir aktīvi jāpopularizē kā partneri sabiedriskās zinātnes projektos un jāveido infrastruktūra, kas ļauj tām atbalstīt amatierzinātniekus (Ayrīs et al., 2018: 28). Turklāt tām būtu jāizstrādā vadlīnijas bibliotēkām, kur būtu izklāstīta to darbība iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā. Tiek ieteikts veidot prasmes, kas ļauj bibliotēkām

būt spēcīgiem partneriem, jo īpaši zinātniskās komunikācijas, informācijas tehnoloģiju un projektu vadības jomā. Turklāt bibliotēkām ir jāpārlicinās, ka sabiedriskās zinātnes projektos tiek ievērota atbildīga rīcība un laba zinātniskā prakse (Ayrís et al., 2018: 28).

Šī ziņojuma mērķis bija apzināt sabiedrības iesaistes virzītājspēkus un šķēršļus atvērtajā zinātnē un universitāšu bibliotēku lomā Baltijā. Lai izvērtētu visas perspektīvas, notika trīs atsevišķas apaļā galda sarunas a) Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pētniekiem un mācībspēkiem (n=19), b) bibliotekāriem (n=23) un c) universitāšu studentiem (n=20). Šīs trīs perspektīvas parāda viedokļu atšķirības un palīdz risināt tos institucionālā līmenī.

Pētījums tika veikts 2022. gada martā. Visas apaļā galda sarunas tika ierakstītas, veikta transkripcija un vēlāk analizētas ar sešpakāpju tematisko analīzi. Autori ierosināja trīs pētījuma jautājumus:

1. Kādi ir pašreizējie virzītāji, kas varētu ļaut akadēmiskām bibliotēkām piedalīties sabiedriskās zinātnes projektos?
2. Kādi ir pašreizējie šķēršļi, kas nav ļāvuši akadēmiskām bibliotēkām piedalīties sabiedriskās zinātnes projektos?
3. Kā tālāk attīstīt sadarbību starp akadēmiskām bibliotēkām un sabiedrības iesaisti?

Tā kā iepriekšējos pētījumos nav pievērsta uzmanība pētnieku, bibliotekāru un augstākās izglītības iestāžu studentu viedokļiem par sabiedrības iesaistes virzītājspēkiem un šķēršļiem zinātniskajās bibliotēkās Baltijā, šis pētījums šo plaīsu aizpilda.

Pētījuma rezultāti

Pētījums atklāja, ka zinātnisko bibliotēku bibliotekāriem jau šobrīd ir daudz prasmju, kas varētu noderēt, piedaloties sabiedriskās zinātnes projektos. Vislielākā vērtība bija viņu pētniecības datu pārvaldības, komunikācijas un digitālās pratības prasmēm. Visas trīs prasmes ir svarīgas sabiedriskās zinātnes projektu panākumiem. Mačiulienē & Butkevičienē (2022) atklāja, ka komunikācija ir būtiska sabiedriskās zinātnes projektos, un tā ietver gan ārējo, gan iekšējo komunikāciju. Bibliotēka var darboties kā saikne starp dalībniekiem, zinātniekiem un medijiem. Tā kā augstskolu bibliotēkām jau ir izveidoti nacionālie un starptautiskie sadarbības tīkli, tām ir pieredze informācijas izplatīšanā par saviem

pasākumiem un spēcīga saikne un motivācija sadarboties ar sabiedrību, kurā zinātne ir atvērta visiem, tās varētu izmantot savus kanālus informācijas izplatīšanai par dažādiem projektiem.

Papildus izplatīšanai pētījuma dalībnieki ierosināja, ka bibliotekāri varētu apmācīt amatierzinātniekus pētniecības datu pārvaldībā un digitālajā pratībā. Pēdējā kategorijā dalībnieki iekļāva informācijas un zinātnes pratību. Amatierzinātnieku mācīšana par zinātnes pratību tika skarta arī LIBER ceļvedī “Sabiedriskās zinātnes prasmes bibliotēku darbiniekiem, pētniekiem un sabiedrībai” (2021). Turklāt bibliotēkas varētu nodrošināt, ka sabiedriskās zinātnes projektos tiek ievērota laba zinātniskā un ētiskā prakse (Ayris et al., 2018).

Pētījums arī atklāja, ka zinātnisko bibliotēku infrastruktūra varētu sniegt labumu sabiedriskās zinātnes projektiem. Bibliotēkas varētu padarīt savas telpas, krātuves un serverus pieejamus amatierzinātniekiem. To bibliotēkām savos ieteikumos iesaistīties sabiedriskās zinātnes projektos ierosināja arī Ayris un Ignat (2018: 18-19). Visas trīs ieinteresēto personu grupas uztvēra bibliotēku kā fiziskās tikšanās vietu. Tā kā bibliotēkas pēc būtības ir atvērtas sabiedrībai bez ierobežojumiem, bibliotēkas varētu piedāvāt savas telpas sanāksmēm un apmācībām. Tādā veidā bibliotēka varētu kļūt par intelektuālu centru, kā tas tika ierosināts LIBER ceļvedī (Kaarsted & Worthington, 2021).

Pētnieki domāja, ka bibliotēkai vajadzētu būt atbildīgai par sabiedriskās zinātnes datiem. Pirmkārt, bibliotēka varētu piedāvāt savos institucionālajos repozitorijos glabāt datus, veikt kvalitātes kontroli un publicēt tos atbilstoši FAIR principiem. Otrkārt, tā varētu nodrošināt amatierzinātnieku mācības par atvērto datu prasmēm.

Interesanti, ka studenti neko nezināja par bibliotēku sniegto pakalpojumu dažādību, un tāpēc viņiem bija grūti noteikt, kuri resursi varētu būt noderīgi amatierzinātniekiem. Tas apliecināja, ka joprojām pastāv stereotips, ka bibliotēkas ir tikai vieta, kur mācīties un zinātniskajai literatūrai, nevis daudzfunkcionāls pētniecības atbalsta centrs. Pētnieki ierosināja, ka stereotipa maiņa pavērs lielāku sadarbības iespēju zinātniskajām bibliotēkām.

Galvenais ierobežojums zinātnisko bibliotēku līdzdalībai sabiedrības iesaistē bija zināšanu trūkums par sabiedrisko zinātņi. Gan bibliotekāri, gan augstskolu studenti atzīmēja, ka pārāk maz zina par sabiedrisko zinātņi, dažādiem projektiem un to, kā viņi varētu būt tur iesaistīti. Tas atspoguļojās sadarbības trūkumā starp bibliotekāriem un pētniekiem, kas piedalījās pētījumā, jo viņi izteica viedokli, ka bibliotēkai būtu jāuzņemas lielāka iniciatīva. Līdz ar to

var pieņemt, ka sadarbības projektu trūkums nav saistīts ar mazo interesi, bet gan nepietiekošām zināšanām.

Kā vēl viens ierobežojums tika minēts atbalsta trūkums no universitātēm. Tam ir daži aspekti. Pirmkārt, tā kā zinātniskās bibliotēkas darbojas savu universitāšu pakļautībā, to finanses un uzdevumi ir atkarīgi no universitāšu stratēģijas. Ja sabiedriskā zinātne nav prioritāte, zinātniskām bibliotēkām trūkst resursu, lai aktīvāk iesaistītos. Tas apstiprina iepriekšējo pētījumu atziņas, ka sabiedriskās zinātnes projektiem Baltijā nepieciešams lielāks un sistēmisks institucionāls atbalsts (Suškevičs et al., 2021; Mačiulienė & Butkevičienė, 2022). Tas ietver universitātes, kā arī politikas veidotājus, kas piešķir līdzekļus izglītības iestādēm.

Otrs aspekts ir speciālistu trūkums. Lai gan akadēmiskās bibliotēkas varētu palīdzēt pētniecības datu pārvaldībā, organizēšanā un vākšanā, šobrīd nav pietiekami daudz speciālistu, kas varētu piedāvāt atbalstu amatierzinātniekiem papildus viņu tiešajiem uzdevumiem. Daudzām bibliotēkām ir datu pārvaldnieks, taču, ja vienā organizācijā ir tikai viena persona, tai vienkārši nav laika vienlaikus nodarboties ar sabiedriskās zinātnes projektiem un palīdzēt pētniekiem un studentiem. Dalībnieki domāja, ka, ja sabiedriskā zinātne kļūtu par universitāšu prioritāti, būtu vairāk resursu, lai algotu vairāk speciālistu.

Trešais aspekts attiecas uz universitāšu sniegto apmācību par sabiedriskās zinātnes aktivitātēm. Gandrīz visi studenti, kas piedalījās pētījumā, šo tēmu nebija apguvuši augstskolā. Ja daži bijuši iesaistīti kādos sabiedriskās zinātnes projektos, tas nebija iekļauts viņu mācību programmā vai studijās. Ayris un Ignat (2018) ierosināja, ka bibliotēkas varētu izstrādāt apmācību programmu, lai mācītu studentus par sabiedrisko zinātne. Tas palīdzētu stiprināt sadarbību starp universitāti un bibliotēku, kā arī iemācītu studentiem nepieciešamās prasmes dalībai sabiedriskajā zinātnē. Mācot šīs prasmes bakalaura studiju programmā, būtu arī jauni potenciālie amatierzinātnieki.

Visas dalībnieku grupas norādīja nepieciešamību pēc platformas, kurā apkopotu gan vispārīgu informāciju par sabiedrisko zinātne, gan dažādus notiekošos projektus, jo šobrīd Baltijas valstīs, izņemot Lietuvu, šādas nacionālās platformas nav. Tas bija tas, ko pētījuma dalībnieki iedomājās, ka zinātniskās bibliotēka varētu to uzņemt. Lai gan bibliotēkas jau atbalsta cilvēkus zinātniskās kompetences jomā, ja tās varētu nodrošināt informāciju un resursus, kas nepieciešami, lai piedalītos sabiedriskās zinātnes projektos, tās varētu sasniegt sabiedriskās zinātnes centra lomu.

Vadlīnijas zinātniskām bibliotēkām

Balstoties uz interviju un literatūras analīzi, autori izstrādāja vadlīnijas, kas varētu būt noderīgas turpmākajos projektos un sadarbībā:

1. Apmācīt zinātnisko bibliotēku darbiniekus par datu vākšanu, pārvaldību un organizēšanu.
2. Zinātniskās bibliotēkās izveidot jaunas amata vietas, kas vērstas uz sabiedrības iesaisti.
3. Zinātniskajā bibliotēkā iecelt sadarbības personu, kas būtu atbildīga par amatierzinātnieku saiknes nodrošināšanu ar universitātes mācībspēkiem.
4. Uzsvērt nepieciešamību pēc lielāka atbalsta no universitātēm.
5. Izveidot vienotu platformu, kurā būtu apkopota informācija par to, kā piedalīties, kādas prasmes ir nepieciešamas un kādos projektos tiek meklēti brīvprātīgie.

Noslēguma piezīmes

Kopumā pētījumam ir daži ierobežojumi. Tā kā šī pētījuma dalībniekiem bija dažāda pieredze un darba valoda bija angļu, iespējams, tika zaudēts vērtīgs ieguldījums valodu prasmju trūkuma un ierobežoto zināšanu dēļ par sabiedrisko zinātņi Baltijas kontekstā. Pētījuma rezultātu salīdzināšana ar teoriju dod vērtīgu ieskatu, tomēr jāņem vērā, ka pētījums atspoguļo ieinteresēto pušu viedokļus un līdz šim nav pārbaudīts praksē no šī pētījuma autoru puses.

Sabiedriskā zinātne kā atvērtās zinātnes daļa var izpausties dažādos veidos, sākot no informācijas saņemšanas par zinātniskiem pētījumiem un beidzot ar aktīvu iesaistīšanos pētniecības procesā. Iedzīvotāji var palīdzēt risināt visas Eiropas atvērtās zinātnes centienus atvērt, koplietot un atkārtoti izmantot pētījumus dažādu sabiedrības problēmu risināšanai. Tādējādi sabiedriskai zinātnei ir reāls atvērtās zinātnes potenciāls. Izpētot sabiedrības iesaistes virzītājspēkus un šķēršļus universitāšu bibliotēkās, esam soli tuvāk pārejai uz nākamo posmu ar sabiedrības iesaistes ieviešanu Baltijā.

Atsauces

Ayris, P., Bernal, I., Cavalli, V., Dorch, B., Frey, J., Hallik, M., Hormia-Poutanen, K., Labastida, I., MacColl, J., Ponsati Obiols, A., Sacchi, S., Scholze, F., Schmidt, B., Smit, A.,

Sofronijevic, A., Stojanovski, J., Svoboda, M., Tsakonas, G., van Otegem, M., ... Horstmann, W. (2018). *LIBER Open Science Roadmap*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1303002>

Ayris, P. & Ignat, T. (2018). Defining the role of libraries in the Open Science landscape: a reflection on current European practice. *Open Information Science*, 2(1), 1-22. <https://doi.org/10.1515/opis-2018-0001>

Eitzel, M. V., Cappadonna, J. L., Santos-Lang, C., Duerr, R. E., Virapongse, A., West, S. E., Kyba, C. C. M., Bowser, A., Cooper, C. B., Sforzi, A., Metcalfe, A. N., Harris, E. S., Thiel, M., Haklay, M., Ponciano, L., Roche, J., Ceccaroni, L., Shilling, F. M., Dörler, D., ... Jiang, Q. (2017). Citizen Science Terminology Matters: Exploring Key Terms. *Citizen Science: Theory and Practice*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.5334/cstp.96>

European Commission (2019). *Open Science*. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_factsheet-open-science_2019.pdf

Mačiulienė, M., & Butkevičienė, E. (2022). The Ecosystem Approach in Addressing Sustainable Development Goals through Citizen Science in Lithuania. *Sustainability*, 14(4), 2155. <https://doi.org/10.3390/su14042155>

Oxford English Dictionary. (n.d.). “*citizen*, *n.* *And adj.*”. <https://www.oed.com/view/Entry/33513?redirectedFrom=citizen+science>

Suškevičs, M., Raadam, T., Vanem, B., Kana, S., Roasto, R., Runnel, V., & Külvik, M. (2021). Challenges and opportunities of engaging biodiversity-related citizen science data in environmental decision-making: Practitioners’ perceptions and a database analysis from Estonia. *Journal for Nature Conservation*, 64, 126068. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2021.126068>

Vohland, K., Göbel, C., Balázs, B., Butkevičienė, E., Daskolia, M., Duží, B., Hecker, S., Manzoni, M., & Schade, S. (2021). Citizen Science in Europe. In K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Ponti, R. Samson, & K. Wagenknecht (Eds.), *The Science of Citizen Science* (pp. 35–53). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_3